

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИКИ И ТУРИСТСКОГО СЕРВИСА THEORETICAL ASPECTS OF ECONOMICS AND TOURIST SERVICE

УДК 332.1 EDN: JWIDYM
DOI: 10.5281/zenodo.14505848

АЛИЕВА Иноббат Акрамовна

*Балтийский федеральный университет им. И. Канта,
ОНК «Институт управления и территориального развития» (Калининград, РФ)
кандидат экономических наук, доцент; e-mail: inalieva@kantiana.ru*

ЕЖОВА Татьяна Геннадьевна

*Балтийский федеральный университет им. И. Канта,
ОНК «Институт управления и территориального развития» (Калининград, РФ)
кандидат юридических наук, доцент; e-mail: tezhova@kantiana.ru*

ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И ЭКОСИСТЕМНОГО ПОДХОДА

В настоящей статье изучены основные параметры формирования и реализации региональной политики с позиции экосистемного подхода на примере Калининградской области и оценены перспективы её устойчивости в условиях высокой турбулентности всей экономической системы. Теоретико-методологический обзор всех возможных сторон и аспектов региональной политики в разрезе её структурных составляющих, таких как социально-экономическая, экологическая и управленческо-ресурсосберегающая позволил уточнить применение экосистемного подхода на практике. Тем более что с каждым годом реализация государственной политики, направленной на развитие регионов, предполагает установление баланса интересов не только в процессе её разработки и формирования, но и в ходе исполнения на каждом уровне государственного управления. На уровне реализации государственных политик становится более очевидным необходимость как предварительного, так и окончательного оценивания каждого из этапов исполнения по принципу синергетического эффекта и последующей диффузии на другие виды и меры инструментов и механизмов регулирования. Более того цифровая платформа и инструменты дистанционного анализа в режиме реального времени, которые выступают ключевым параметром эко системного подхода и приобретают серьёзные перспективы вносят достаточные корректировки не только в механизм реализации региональной политики, но и в процесс её разработки на уровне отдельных оценочных процедур.

Ключевые слова: *экосистемный подход, региональная экономика, региональная политика, ESG-платформенные решения, элементы региональной политики, социально-экономическое развитие региона*

Для цитирования: Алиева И.А., Ежова Т.Г. Формирование региональной политики в концепции устойчивого развития и экосистемного подхода // Сервис в России и за рубежом. 2024. Т.18. №4. С. 5–13. DOI: 10.5281/zenodo.14505848.

Дата поступления в редакцию: 11 сентября 2024 г.

Дата утверждения в печать: 1 ноября 2024 г.

UDC 332.1 EDN: JWIDYM
DOI: 10.5281/zenodo.14505848

Inobbat A. ALIEVA

*Immanuel Kant Baltic Federal University,
POC "Institute of Management and Territorial Development" (Kaliningrad, Russia)
PhD in Economics, Associate Professor; e-mail: inalieva@kantiana.ru*

Tatyana G. EZHOVA

*Immanuel Kant Baltic Federal University,
POC "Institute of Management and Territorial Development" (Kaliningrad, Russia)
PhD in Law, Associate Professor; e-mail: tezhova@kantiana.ru*

FORMATION OF REGIONAL POLICY IN THE CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND ECOSYSTEM APPROACH

Abstract. *This article examines the main parameters of the formation and implementation of regional policy from the perspective of the ecosystem approach on the example of the Kaliningrad region and assesses the prospects for its stability in conditions of high turbulence of the entire economic system. A theoretical and methodological review of all possible aspects and aspects of regional policy in the context of its structural components, such as socio-economic, environmental and resource-saving management, made it possible to clarify the application of the ecosystem approach in practice. Moreover, every year the implementation of state policy aimed at the development of regions involves the establishment of a balance of interests not only in the process of its development and formation, but also in the course of execution at each level of public administration. At the level of implementation of government policies, it becomes more obvious the need for both preliminary and final assessment of each of the stages of implementation on the principle of synergetic effect and subsequent diffusion to other types and measures of regulatory instruments and mechanisms. Moreover, the digital platform and real-time remote analysis tools, which act as a key parameter of the eco-system approach and acquire serious prospects, make sufficient adjustments not only to the mechanism for implementing regional policy, but also to the process of its development at the level of individual assessment procedures.*

Keywords: *eco-system approach, regional economy, regional policy, ESG-platform solutions, elements of regional policy, socio-economic development of the region*

Citation: Alieva, I. A., & Ezhova, T. G. (2024). Formation of regional policy in the concept of sustainable development and ecosystem approach. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 18(4), 5–13. doi: 10.5281/zenodo.14505848. (In Russ.).

Article History

Received 11 September 2024

Accepted 1 November 2024

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

В контексте глобальной повестки устойчивого развития и формирования новых подходов к реализации государственной политики на уровне регионов достаточно актуальным аспектом становится принципиальная позиция государства в области сохранения сбалансированного состояния между экономическим, социальным и природно-охраным развитием. Этот подход полностью отражает современные тенденции в государственной политике развитого государства и позволяет утверждать, что его реализация принципиально возможна на основе экосистемного подхода. Теория экосистем приобретает все более высокую значимость и признается научным сообществом как достаточно перспективное направление теории и практики экономической и управленческой науки, вбирая в себя прежде всего, базисные принципы устойчивого развития.

В настоящей работе предпринята попытка систематизации механизма разработки региональной политики, построения опосредованной иерархии по времени и приоритетности её составляющих, а также уточнения платформенной структуры, как инструмента оперативной связи и моментальной оценки индикативных параметров реализации. В качестве объекта исследования представлена экономика Калининградской области, как наиболее отвечающая требованиям экосистемности: экономическая, социальная, экологическая и управленческо-ресурсосберегающая.

Значимость эффективной реализации региональной политики в сложных условиях высокой турбулентности экономической среды и хозяйственной практики с каждым днём становится все более актуальной. В этой связи возникает объективная необходимость расширения спектра научно-методических подходов к её оценке как с позиции разработки, так и с позиции эффективности реализации. Кроме того, с учётом расширившихся технических возможностей и, в том числе, и через платформенные решения, требуется методика, позволяющая комплексное оформление региональной политики чуть ли не параллельно на входе в неё и

выходе, в виде конкретных мер и действий, которые позволяют своевременно и системно реагировать на все возможные отклонения в ходе её осуществления.

Применение теории экосистем к разработке региональной политики, на наш взгляд, более чем оправдано. Как известно, экосистемы, в транскрипции экономического термина представляют собой акторов действительности, которые на основе платформенных решений комплексно сорганизованы со всеми хозяйствующими субъектами, чей экономический интерес прямо или косвенно совпадает с ключевым участником этой системы взаимоотношений. Важной отличительной характеристикой экосистемы является и перманентное соотношение и корректировка процессов в направлении достижения общего результата и как следствие координация всех действий. Если же акцентировать все внимание на региональной политике и попытаться применить к ней экосистемный подход, то это означает, что этот комплекс мер и мероприятий, который в общем смысле называется региональной политикой должен будет изучен как совокупность сил, субъектов, элементов, которые задействованы в общей схеме её реализации через решение социальных, экономических, экологических и управленческо-сберегающих задач, которые нужно организовать таким образом, чтобы определение приоритетности достигалось посредством достижения принципа Паретто-эффективности, а именно при котором ни один показатель системы не может быть улучшен без ухудшения какого-либо другого показателя, что означает максимально приближенное состояние к оптимуму.

Акцентирование внимания на уровне региона при формировании экономической политики развития, более чем актуальный дискурс в современных условиях. Социально-экономическое состояние региона предопределяет состояние национальной экономики в целом. Более того, мезоуровень национальной экономики является интегратором всех управленческих решений на предмет их экономи-

ческой эффективности и рациональной целесообразности, так как находится в ключевом сегменте исполнения и определения долгосрочной устойчивости экономической системы в целом. Приоритетность применения экосистемного подхода при формировании региональной экономической политики прежде всего обусловлена его спецификой, которая опирается на комплексность и системность одновременно, другими словами, его синергетический эффект выступает важным критерием его универсальности [1, с. 62]. Высокая турбулентность как внешней среды и как следствие реакционные изменения во внутренней среде заставляют пересмотреть не только подходы, но и инструменты и механизм реализации региональной политики в целом. Масштабные цифровые и структурные изменения так или иначе приводят к изменениям в институциях, а те в свою очередь, к культурным трансформациям и вызовам, на которые нужно отвечать гибкими решениями, своевременно и с участием как можно большего числа заинтересованных в самом процессе механизма формирования ценностно-экологичных управленческих решений на каждом уровне государственного регулирования.

Экосистемный подход в лексике региональной экономической политики опирается прежде всего на то, что регион представлен как динамичная система или социальное сообщество с рядом экономических и экологических проблем, состоящее из различных субъектов, которые взаимодействуют между собой на конкурентных началах, но при этом усиливают свои позиции при учёте интересов друг друга и достижении общей цели экономического развития на основе рациональных решений [2, с. 1].

Экосистемный подход при оценке эффективности функционирования региональной экономики и реализуемой государственной политики, конечно, опирается на, как правило, уже достаточно устоявшиеся компоненты, которые, согласно мнению многих экспертов, могут сводиться к следующим аспектам [6, с. 139]:

- ✓ повышение уровня жизни населения региона, в том числе состояние занятости населения и динамика реального дохода;
- ✓ рост реального валового регионального продукта, как макроэкономического показателя состояния производства;
- ✓ состояние инвестиций в «зелёные решения» и тренды девестиций;
- ✓ социальное равенство и экологичность управленческих решений на каждом субъектом уровне;
- ✓ развитие человеческого капитала;
- ✓ повышение инвестиционно-инновационного потенциала региона и др.

Согласно мнению экспертов в области устойчивого развития применение экосистемных принципов принятия решений в области задач региональной политики более чем оправданный подход, так как позволяет сформировать комплексную программу управленческих решений ориентированных на достижение интересов всех стейкхолдеров как из общественной, так и бизнес среды, что в целом будет способствовать укреплению структуры региональной экономики и достижению более высоких количественных и качественных показателей [1, с.13].

Социально-экономическое развитие Калининградской области с численностью населения 1 033 914 чел. на 1.01.2024 г., за последний период претерпело относительные изменения в связи с известными событиями, связанными с санкциями и усложнением логистики и транспортного обеспечения области, которая находится территориально отдельно от остальной России. Вместе с тем, необходимо отметить тот факт, что, созданный специальный правовой режим выступает действенной мерой поддержки развития бизнеса в Калининградской области до 2045 г., а также функционирование специальных административных районов позволяет отечественным и иностранным компаниям осуществлять деятельность на особых благоприятных условиях, что несомненно находит отражение в

количественных показателях динамики производства. Данное обстоятельство однозначно созвучно эко системному подходу регулирования экономики, так как на уровне институционализации предпочтений возможно обеспечение гарантированной экономической отдачи субъектов.

Состояние регионального валового продукта представлено на рис. 1., который представлен в основном обрабатывающей промышленностью, производством автотранспортных средств и производством пищевых продуктов.

Структура валового регионального продукта (ВРП) Калининградской области сегодня в основном сформирована за счёт такой сферы как деятельность по операциям с недвижимым имуществом, также достаточная доля

принадлежит обрабатывающему производству, розничной торговле и конечно же сфере услуг.

Не менее значимой отраслью экономики области, которая занимает не самый большой удельный вес, но обладает большим потенциалом для развития, является сельское хозяйство. Стоит напомнить, что регион занимает 2-е место по вводу нового жилья в стране и 9-е место по валовому региональному продукту.

Вместе с тем при анализе динамики структуры регионального валового продукта можем утверждать, что поступательно увеличивается только доля розничной торговли в структуре ВРП. Остальные отрасли демонстрируют неоднозначную динамику, что требует более детального изучения причины такой разбалансированности (рис. 2).

Рис. 1 – Структура ВРП Калининградской области в 2023 г. (%)

Рис. 2 – Доля основных отраслей в структуре ВРП 2019–2023 гг. (%)

Согласно данным официальной статистики в 2023 г. сельское хозяйство демонстрировало рост своей продукции, также жилищное строительство развивалось устойчивыми темпами, а также из положительно динамических показателей можно отметить и рост номинальной заработной платы, так как реальные показатели доходов населения имеют тенденцию к снижению, что обусловлено ростом среднего уровня цен, демонстрирующих следующую динамику - индекс потребительских цен в декабре 2023 г. к декабрю 2022 г. составил 108,2%, а реальные располагаемые доходы 2023 г. к 2022 г. составили 107,5%¹. А так как основным источником формирования доходов населения Калининградской области выступает заработная плата, то это снижает устойчивость населения к ценовым шокам возникающим, в том числе в связи с логистическими сложностями и дороговизной транспортировки грузов в регион. В данном случае, согласно экосистемному подходу, необходимо применение инструментов сглаживания и компенсаций потерь в виде индексации или региональных коэффициентов [3].

Вместе с тем, как было указано выше, экосистемный подход в формировании региональной политики предполагает применение в том числе и принципов ESG-трансформации или «зелёного перехода» [2, с.63]. Здесь нужно отметить, что стратегия развития Калининградской области на долгосрочную перспективу до 2045 г. содержит достаточно ёмкий комплекс мер сохранности биоразнообразия и устойчивого развития, и на 2024 г. регион занимает 14 место в рейтинге устойчивого развития и интеграции ESG критериев в деятельность субъектов в рамках всероссийского проекта «Зелёный переход». Также отметим, что по рейтингу качества жизни область занимает 10-е место, на малый и средний бизнес приходится порядка 45% занятых в экономике населения [4].

Таким образом, стратегическое направ-

ление по рациональному природопользованию и охране окружающей среды обеспечивается рядом взаимосвязанных задач и мероприятий. А именно [9]:

- реализация ряда природоохранных мероприятий, ориентированных на рациональный подход в области природопользования, предотвращение и снижение негативного воздействия на окружающую среду;
- разработка эффективного механизма рациональной и экологически безопасной технологии обращения с отходами производства и потребления;
- применение ресурсосберегающих инструментов в области использования, потребления и воспроизводства лесных насаждений;
- воспроизводство и рациональное использование минерально-сырьевой базы общераспространённых полезных ископаемых Калининградской области.

И если обратить внимание на конкретные индикаторы реализации региональной политики в данной сфере задач, то к 2030 г. было обозначено достижение следующих показателей¹:

- обеспечение населения чистой питьевой водой через очистку сточных вод в общем объёме 81,5 млн. куб. м;
- сокращение доли разрушаемого берега Балтийской акватории из общей протяжённости морского побережья Калининградской области – 25%;
- доля твёрдых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объёме образованных твёрдых коммунальных отходов – 100%.

А к 2024 г. доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу веществ составило порядка 73%, и вклад в данный показатель был внесён также образованным в рамках климатической повестки карбоновым

¹ Федеральная служба государственной статистики. Калининград: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Калининградской области, 2023. 150 с.

полигоном Росянка, который объединил в себе такие важные сферы как научно-исследовательскую, производственную и общественную. А использование исторических объектов как промышленных зон и мест туристической привлекательности, как, например, сегодня позиционирует себя торговый квартал «Понарт» – яркий пример реализации социальной ответственности бизнеса и качества корпоративного управления в том числе в направлении экологического решения на уровне региона.

На рис. 3 представлена инфографика, позволяющая сформировать комплексное видение и оценку внедрения ESG-факторов в практическую плоскость в условиях Калининградской

области. Стоит отметить, что регион демонстрирует хорошие показатели по данному направлению, и если говорить про сильные стороны, то это прежде всего, низкая доля к ВРП выбросов, загрязняющих атмосферу, и, как было отмечено выше, высокая доля предпринимательства в сфере занятости населения [8]. Из вызовов, с которым регион сталкивается в процессе реализации экосистемного подхода и ESC-трансформации, – низкая доля площадей особо охраняемых природных территорий, которые требуют пристального внимания как с точки зрения сохранности, а значит, экологических управленческих решений, так и соответствующего уровня финансирования [9].

Рис. 3 – Оценка ESG-факторов в Калининградской области²

Кроме того, достаточно серьезной проблемой выступает обеспечение качества и уровень доступной среды, а именно условия для беспрепятственного доступа инвалидов и не только в общеобразовательные учреждения, но и многие другие здания и сооружения не оснащены необходимой инфраструктурой инклюзивного характера. Данная проблема лежит также в контексте разработки региональной политики с позиции экосистемного подхода и предполагает применение конкретных

мер со стороны государственного управления в области решения социальных проблем.

Обобщая вышеизложенное, отметим, что развитие регионов – важная задача, стоящая перед государством, так как состояние региональной экономики – это основной индикатор состояния национальной экономики в целом. И формирование рациональной экономически эффективной, но при этом социально ориентированной региональной политики актуальная проблема, стоящая перед любым современ-

² Проект «Зелёный переход» ВЭБ СБЕР. URL: <https://infragreen.ru/download/51> (Дата обращения: 23.08.2024)

ным государством. Комплексно сбалансировать возможные цели и обеспечить их рациональное достижение возможно только при условии применения экосистемного подхода и принципов устойчивого развития [5]. При этом высока вероятность проявления и синергетического эффекта, который будет проявлен через синтез управленческих, научно-исследовательских, производственных решений с учётом социальной ответственности бизнеса и приоритета «зелёных финансовых решений». Соответственно, в этой связи региональную политику нужно рассматривать с позиции наиболее ресурсосберегающего инструмента государственного регулирования, который будет

ориентирован на эффективное решение региональных проблем.

Таким образом, региональная экономическая политика на основе экосистемного подхода – это совокупность мероприятий, ориентированных на рациональное использование пространства и саморазвитие региона, что предполагает формирование такого механизма государственного регулирования, которое будет направлено прежде всего на повышение качества жизни населения региона через рациональное потребление и культурное и духовное совершенствование, экологичное производство и технологическое развитие.

Список источников

1. Третьякова Е.А., Фрейман Е.Н. Экосистемный подход в современных экономических исследованиях // Вопросы управления. 2022. №1. С. 6–20.
2. Симченко Н.А., Анисимова Н.Ю. Экосистема цифровых производственно-трудовых отношений: теоретико-методологическое обоснование // Теория и практика общественного развития. 2021. №5(159). С. 61–66. DOI: 10.24158/tipor.2024.1.5.
3. Климук В.В. Применение экосистемного подхода при построении модели неоиндустриального развития промышленных предприятий // Естественно-гуманитарные исследования. 2021. №37(5). С. 136–141.
4. Клейнер Г.Б., Рыбачук М.А., Карпинская В.А. Развитие экосистем в финансовом секторе России // Управление. 2020. Т.11. №4. С. 2–15. DOI: 10.29141/2218-5003-2020-11-4-1.
5. Ушвицкий Л.И., Тер-Григорьянц А.А., Деньщик М.Н. Формирование концептуальной основы экосистемного подхода к развитию социально-экономических систем // Вестник Северо-Кавказского федер. ун-та. 2021. №3(84). С. 142–154. DOI: 10.37493/2307-907X.2024.2.18.
6. Федоров Г.М., Киндер С., Кузнецова Т.Ю. О роли географического положения и изменениях занятости в динамике сельского расселения // Балтийский регион. 2021. Т.13. №4. С. 129–146. DOI: 10.5922/2079-8555-2021-4-8.
7. Adner R., Kapoor R. Value creation in innovation ecosystems: How the structure of technological interdependence affects firm performance in new technology generations // Strategic Management Journal. 2010. Vol.31. Iss.3. Pp. 306–333. DOI: 10.1002/smj.821.
8. Zoltan J., Stam E., David B., O'Connor A. The lineages of the entrepreneurial ecosystem approach, Small Business Economics. 2017. Vol.49. Pp. 1–10. DOI: 10.1007/s11187-017-9864-8.
9. Salamatov A., Maltsev Yu., Pavlov N. Region innovative development in the Russian economy technological transformation: ecosystem approach. In coll.: E3S Web of Conferences “Ural Environmental Science Forum “Sustainable Development of Industrial Region”. 2021. Pp. 1–8.

References

1. Tretyakova, E. A., & Freiman, E. N. (2022). Ekosistemnyj podhod v sovremennyh ekonomicheskikh is-sledovaniyah [Ecosystem approach in modern economic research]. *Voprosy upravleniya [Management Issues]*, 1, 6-20. (In Russ.).
2. Simchenko, N. A., & Anisimova, N. Y. (2021). Ekosistema cifrovyyh proizvodstvenno-trudovyh ot-noshenij: teoretiko-metodologicheskoe obosnovanie [Ecosystem of digital production-labor

- relations: theoretical and methodological justification]. *Teoriya i praktika obshchestvennogo razvitiya [Theory and practice of social development]*, 5(159), 61-66. doi: 10.24158/tipor.2024.1.5. (In Russ.).
3. Klimuk, V. V. (2021). Primenenie ekosistemnogo podhoda pri postroenii modeli neoindustrial'nogo razvitiya promyshlennykh predpriyatij [Application of ecosystem approach in building a model of neo-industrial development of industrial enterprises]. *Estestvenno-gumanitarnye issledovaniya [Natural-humanitarian research]*, 37(5), 136-141. (In Russ.).
 4. Kleiner, G. B., Rybachuk, M. A., & Karpinskaya, V. A. (2020). Razvitie ekosistem v finansovom sektore Rossii [Development of ecosystems in the financial sector of Russia]. *Upravlenets [The Manager]*, 11(4), 2-15. doi: 10.29141/2218-5003-2020-11-4-1. (In Russ.).
 5. Ushvitsky, L. I., Ter-Grigoryants, A. A., & Denyshchik, M. N. (2021). Formirovaniye konceptual'noy os-novy ekosistemnogo podhoda k razvitiyu social'no-ekonomicheskikh sistem [Formation of the conceptual basis of the ecosystem approach to the development of socio-economic systems]. *Vestnik Severo-Kavkazskogo federal'nogo universiteta [Bulletin of the North Caucasus Federal University]*, 3(84), 142-154. DOI: 10.37493/2307-907X.2024.2.18. (In Russ.).
 6. Fedorov, G. M., Kinder, S., & Kuznetsova, T. Yu. (2021). O roli geograficheskogo polozheniya i izmene-niyah zanyatosti v dinamike sel'skogo rasseleniya [On the role of geographical location and employment changes in the dynamics of rural settlement]. *Baltiyskiy region [Baltic Region]*, 13(4), 129-146. doi: 10.5922/2079-8555-2021-4-8. (In Russ.).
 7. Adner, R., & Kapoor, R. (2010). Value creation in innovation ecosystems: How the structure of technological interdependence affects firm performance in new technology generations. *Strategic Management Journal*, 31(3), 306–333. doi: 10.1002/ smj.821.
 8. Zoltan, J., Stam, E., David, B., & O'Connor, A. (2017). The lineages of the entrepreneurial ecosystem approach. *Small Business Economics*, 1(49), 1–10
 9. Salamatov, A., Maltsev, Yu., & Pavlov, N. (2021). Region innovative development in the Russian economy technological transformation: ecosystem approach. In coll.: E3S Web of Conferences "Ural Environmental Science Forum "Sustainable Development of Industrial Region", 1–8.